

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2012

ПРОГРАМА

Харків – 2012

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

**ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ**
Теорія і практика (SIEMA'2012)

Симпозиум відбудеться 24 – 26 жовтня 2012 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

24 жовтня 2012 р

9:30 - 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Культурна програма
16:00 - 19:00	Нарада завідувачів кафедр

25 жовтня 2012 р.

9:30 - 10:30	Регістрація учасників
10:30 - 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 - 13:00	Пленарне засідання
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 18:00	Засідання секцій
18:00 - 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

26 жовтня 2012 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 68 64, 707 62 81
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

ЛУПІКОВ Валерій Сергійович

д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм
технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., професор, НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михайло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович

д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович

д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович

д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович

д.т.н., професор, зав. каф. "Електротехніка" ХНАМГ (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович

д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ФЕДОРЕНКО Григорій Михайлович

д.т.н., ІЕД НАН України (Київ)

ЧЕРЕНКОВ Олександр Данилович

д.т.н., професор ХНТУСГ ім. П.Василенка (Харків)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович

д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

ШУМІЛОВ Юрій Андрійович

д.т.н., професор НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Теоретична електротехніка
- Електричний транспорт
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Зміст освіти за напрямками підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 24 жовтня 2012 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Краплинка океану "Америка". Власні враження.

середа 24 жовтня 2012 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. Мілих В.І., Главчева Ю.М. (НТУ "ХПИ", Харків) Про наукометричні бази.
2. Юр'єва О.Ю. (НТУ "ХПИ", Харків) Про роботу спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08.

Дискусія

четвер 25 жовтня 2012 г., 11:00 – 13:00 четвер

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: ДАНЬКО Володимир Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. Марченко А.П. д.т.н., професор, проректор Национального технического университета "ХПИ". Вступне слово.
2. Грубой А.П., Кобзарь К.А., Кубанов В.Г. (ГП "з-д "Електротяжмаш", Харків) Состояние и перспективы развития тяжелого электромашиностроения в Украине.
3. Барский В.А., Башта В.Н., Уфимцев И.В., Лысенко А.Ю. ("Международный Консорциум Энергосбережение", Харків) Анализ возможности создания безредукторной газотурбинной электростанции с высокооборотным генератором.
4. Матусевич В.А., Шарaban Ю.В. (ГП Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Харків) Применение электрических машин и аппаратов в изделиях авиационной техники.
5. Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Навчальний посібник "Електричні апарати. Загальний курс". Інноваційний підхід.
6. Голенков Г.М. (КНУБА, Київ) Перспектива використання коаксіально-лінійного синхронного двигуна, як приводу робочого органу будівельних машин і механізмів.
7. Галиновский А.М. (НТУУ "КПИ", Киев) Исследование электромашино-вентильных преобразователей в системе схмотехнического моделирования (для научных работников и студентов).

четвер 25 жовтня 2012 г., 14:00 – 18:00 четвер

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. Васьковський Ю.М.
Секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

1. Иванов В.А., Гривин С.А., Рябов Е.С. (ГП "з-д "Електротяжмаш", Харків) Завод "Електротяжмаш" – флагман тягового электромашиностроения Украины.
2. Васьковский Ю.М., Коваленко М.А. (НТУУ "КПИ", Киев) Исследование и оптимизация устройства диагностики дефектов обмотки ротора короткозамкнутого асинхронного двигателя с помощью трехмерной пслевоу математической модели.
3. Мілих В.І., Полякова Н.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Принцип і приклад чисельно-польового гармонійного аналізу магнітного потокозчеплення та ЕРС в обмотках електричних машин.
4. Рымша В.В., Матющенко А.В. (ОНПУ, Одесса) Расчет трехмерного магнитного поля вентильного двигателя с постоянными магнитами.
5. Заблодський М.М. (ДонДТУ, Алчевськ) Асинхронний двигун з порожнистим перфорованим ротором для теплогенераційних систем (фрагменти дисертаційної роботи).
6. Василів К.М. (ЛНАУ, Львів) Аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку і спільним з'єднанням фаз модулятора під час роботи на активно-індуктивне навантаження.
7. Пархоменко Д.І. (КНУБА, Київ) Розподіл магнітної індукції лінійного синхронного двигуна з магнітним підвісом.
8. Бобер В.А., Галиновский А.М. (НТУУ "КПИ", Киев) Исследования работы асинхронизированного турбогенератора в режимах глубокого потребления и выдачи реактивной мощности.
9. Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Шукин И.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние параметров ферромагнитного сердечника на эффективность индукционно-динамического двигателя.
10. Мішин В.І., Чуєнко Р.М., Макаревич С.С. (НУБіП України, Київ) Сумісна робота різнорідних асинхронних машин в автономному електромеханічному комплексі.
11. Цодик І.А., Худобин К.В. (ДонГТУ, Алчевськ) Динамическая модель асинхронного двигателя на основе численно-полевых расчетов.
12. Наний В.В., Дунев А.А., Мирошниченко А.Г. (НТУ "ХПИ", Харків) Угол нагрузки ДКР вертикального исполнения.

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Керівник - проф. Грищук Ю.С.
Секретар - доц. Гречко О.М.

1. Аскерова Л.С., Поляков М.А. (ЗНТУ, Запорожье) Исследование управления электропотреблением на основе учета технического состояния силового трансформатора.
2. Верхола А.В. (ДонГТУ, Алчевск) Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором.
3. Поляков М.А., Скрупская Л.С. (ЗНТУ, Запорожье) Базы знаний для анализа данных мониторинга параметров силового трансформатора.
4. Сиротин Ю.А. (НТУ "ХПИ", Харьков) Компенсатор Фризе при несимметричном напряжении в сети.
5. Спица А.Г. (ЗНТУ, Запорожье) Оценка состояния изоляции трансформаторного оборудования на основании данных, получаемых от систем непрерывного контроля.
6. Волкова О.Г. (ЗНТУ, Запорожье) Повышение эффективности работы силовых разрывных контактов в переключателе ответвлений обмоток трансформаторов.
7. Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Моностабільні та бістабільні електромагнітні актуатори вакуумних відмикачів
8. Байда Е.И. (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчет динамической деформации сильфона вакуумных выключателей среднего напряжения.
9. Данько В.Г., Гончаров Є.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Надпровідний пристрій обмеження струму КЗ.
10. Варшамова И.С., Лукиков В.С. (НТУ "ХПИ", Харьков) Моделирование компенсированного магнитного поля автоматического выключателя.
11. Козар Л.С., Грищук Ю.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз розчеплювачів автоматичних вимикачів.
12. Курило Л.В., Грищук Ю.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз матеріалів плавких елементів швидкодіючих запобіжників.
13. Гречко А.М. (НТУ "ХПИ", Харьков) Экспериментальное исследование влияния вихревых токов в сердечнике магнитопровода на динамические характеристики электромагнитного привода.

Дискусія

СЕКЦІЯ 3. ТЕХНІКА СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ПОЛІВ

Керівники - проф. Рудаков В. В., проф. Михайлов В.М.
Секретар - к.т.н. Коновалов О.Я.

1. Аргун Щ.В., Батыгин Ю.В., Гнатов А.В. (ХНАДУ, Харьков) Процессы в электрических схемах источника мощности – генератора многократных импульсов тока.
2. Баранов М.И., Петрова В.О. (НТУ "ХПИ", Харьков) Критерий электродинамической стойкости древесины хвойных пород к воздействию тока молнии.
3. Баранов М.И., Петрова В.О. (НТУ "ХПИ", Харьков) Основные характеристики сильноточного плазменного канала подводного искрового разряда.
4. Баранов М.И., Петрова В.О. (НТУ "ХПИ", Харьков) Основные характеристики электрического взрыва металлического проводника.
5. Барбашова М.В., Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А. (ХНАДУ, Харьков) "Встречные" магнитные поля для измерения удельной электропроводности тонкостенных металлов. Теоретическое обоснование метода.
6. Бойко Н.И., Евдошенко Л.С., Иванов В.М. (НТУ "ХПИ", Харьков) Объемные разряды в технологических процессах при положительной и отрицательной полярности высоковольтных электродов.
7. Бондина Н.Н., Катречко В.В., Коновалов О.Я., Михайлов В.М. (НТУ "ХПИ", Харьков) Математическая модель первого приближения движения проводящей оболочки в импульсном магнитном поле.
8. Винников Д.В., Друй О.С., Егоренков В.В., Юферов В.Б. (ННЦ "ХФТИ" НАНУ, Харьков) Воздействие пучка на мишень после прохождения через диэлектрический канал.
9. Гальченко В.Я., Остапущенко Д.Л., Якимов А.Н. (ЛГМУ Луганск) Эффективный расчет магнитостатических полей в задачах оптимального проектирования пространственных магнитных систем с ферромагнитными конструктивными элементами.
10. Корытченко К.В. (ф-т военной подготовки НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ условий прямого инициирования детонации в водородно-кислородной смеси атмосферного давления.

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА, КАБЕЛЬНА ТА ОПТОВОЛОКОННА ТЕХНІКА

Керівник - проф. Гурін А.Г., проф. Безпрозваних Г.В.
Секретар - доц. Голік О.В.

1. **Золотарьов В.М., Мудраченко Д.О** (НТУ "ХПИ", "Завод Південкабель", Харків) Інноваційні рішення в конструкціях та технології виготовлення волоконно-оптичних кабелів мереж абонентського доступу.
2. **Золотарьов В.М., Мудраченко Д.О** (НТУ "ХПИ", "Завод Південкабель", Харків) Обґрунтування можливості модернізації діючого обладнання для виготовлення волоконно-оптичних кабелів мереж абонентського доступу.
3. **Дубовенко К.В.** (МДАУ, Миколаїв) Чисельне моделювання характеристик електричного пробую елегазової ізоляції в умовах дії напруженості електричного поля вище 10^7 В/м.
4. **Дубовенко К.В., Захаров Д.О., Недбай В.В.** (МДАУ, Миколаїв) Знезараження зернової продукції імпульсним коронним розрядом.
5. **Сакун А.В., Вінніков Д.В.** (ф-т військової підготовки НТУ "ХПИ", Харків) Напрямки розвитку активного захисту спеціальної техніки на основі електромагнітних систем.
6. **Безпрозваних Г.В., Тоїчкіна А.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Удосконалення механічних характеристик та зменшення матеріалосмності конструкції магістральних волоконно-оптичних кабелів з центральним оптичним модулем.
7. **Безпрозваних Г.В., Кєсєєв О.Г.** (НТУ "ХПИ", Харків) Вплив технології виготовлення та монтажу на параметри передачі гібридних волоконно-коаксіальних кабельних систем відео спостереження.
8. **Гурін А.Г., Бондаренко А., Мостовий С.П., Швидкий О.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Механічна міцність кабельних ліній пересувних електротехнічних пристроїв.
9. **Гурін А.Г., Гонтар Ю.Г., Ведмідь А.Г.** (НТУ "ХПИ", Харків) Вплив навколишнього середовища та матеріалів діелектрика на розподіл напруги вздовж по поверхні.
10. **Гурін А.Г., Гонтар Ю.Г., Євменова С.В., Ложкін Р.С.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аварійні режими роботи високовольтних вводів з твердою пропиткою.
11. **Безпрозваних Г.В., Бойко А.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Оцінка електромагнітної сумісності інформаційної кабельної системи на основі неекраниваних та екраниваних витих пар.

Дискусія

п'ятниця

26 ЖОВТНЯ 2012 Г., 10:00 – 13:00

п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. Міліх В.І.
Секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

1. **Ромашихіна Ж.І.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора.
2. **Галиновський О.М., Дубчак Е.М.** (НТУУ "КПИ", Київ) Особые режимы работы электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных машин.
3. **Бычик В.Н., Кузьмин В.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) К определению взаимосвязи параметров механических нагрузок и вибрации нажимных пальцев статора турбогенератора.
4. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харків) Анализ режима постоянства мощности в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя.
5. **Чернишев А.Е., Цодик И.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Тихоходный синхронный генератор с постоянными магнитами.
6. **Карпалюк И.Т., Карюк А.А.** (ХНАГХ, Харків) Анализ существующих согласующих устройств источник-потребитель, по основным показателям качества электрической энергии, в сетях низкого напряжения.
7. **Кузьмин В.В., Шпатенко В.С.** (НТУ "ХПИ", Харків) Инженерная методика оценки электродинамических сил в зубцовой зоне шихтованного магнитопровода.
8. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Исследование асинхронного двигателя в тиристорно управляемом приводе скребкового конвейера.
9. **Чернявская М.В., Карпалюк И.Т., Глебова М.Л.** (ХНАГХ, Харків) Анализ высших временных гармоник токов вентильных двигателей постоянного тока.
10. **Шевченко В.В., Минко А.Н.** (НТУ "ХПИ", Харків) Методика экспериментального исследования функциональных параметров физической модели воздухоохладителей для турбогенераторов.

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Керівник - проф. Грищук Ю.С.
Секретар - доц. Гречко О.М.

1. Байда Е.И. (НТУ "ХПИ", Харків) Теоретический расчет сил сваривания контактов при замыкании контактов на ток короткого замыкания.
2. Чепелюк О.О. (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз алгоритмів роботи апаратів захисту побутових однофазних споживачів електроенергії від недопустимих відхилень напруги в мережі живлення.
3. Вировець С.В., Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Вакуумний відмикач з моностабільним поляризованим актуатором.
4. Вировець С.В., Смельянов В.Л., Єресько О.В., Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Вібрація головних контактів вакуумного відмикача з бістабільним поляризованим актуатором.
5. Смельянов В.Л., Єресько О.В., Клименко Б.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Мікропроцесорна система керування з гібридною комутацією обмоток бістабільного поляризованого актуатора вакуумного відмикача.
6. Смельянов В.Л., Клименко Б.В., Мац Ю.І. (НТУ "ХПИ", Харків) Динаміка бістабільного поляризованого актуатора вакуумного відмикача після початкового торкання головних контактів.
7. Клименко Б.В., Мац Ю.І., Міхалевський Є.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Удосконалення конструкції й технології збирання та розбирання поляризованого бістабільного актуатора вакуумного відмикача.
8. Лелюк Н.А., Лупиков В.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Малогабаритное устройство для диагностики вибрации элементов коммутационных электрических аппаратов.
9. Король О.Г. (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз експериментальних досліджень блоку приставки автоматичного вимикача.
10. Кругова О.С., Грищук Ю.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Огляд та аналіз конструкцій електрообігрівачів на вітчизняному ринку.
11. Литвиненко В.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние криогенного охлаждения на эффективность индукционно-динамического привода автоматического выключателя.

Дискусія

СЕКЦІЯ 3. ТЕХНІКА СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ПОЛІВ

Керівники - проф. Рудаков В.В., проф. Михайлов В.М.
Секретар - к.т.н. Коновалов О.Я.

1. Иванов В.М. (НТУ "ХПИ", Харків) Особенности работы высоковольтных импульсных трансформаторов в схемах с полупроводниковыми коммутаторами.
2. Коновалов О.Я., Лютенко Л.А., Михайлов В.М. (НТУ "ХПИ", Харків) Способ магнитно-импульсного расширения трубчатых металлических оболочек при помощи внешнего индуктора.
3. Коняга С.Ф. (НТУ "ХПИ", Харків) Распад плазмы стримера в коронном разряде.
4. Озеров А.Н., Юферов В.Б., Винников Д.В., Буравиллов И.В., Пономарев А.Н. (ННЦ "ХФТИ" НАНУ, Харків) Электроимпульсное эластичных материалов в среде жидкого азота.
5. Озеров А.Н., Юферов В.Б., Винников Д.В., Буравиллов И.В., Пономарев А.Н. (ННЦ "ХФТИ" НАНУ, Харків) Электрогидравлическая дегазация растворов при пониженном давлении.
6. Рудаков В.В. (НТУ "ХПИ", Харків) Роль концепции "напряженного объема" в оценке ресурса высоковольтной изоляции.
7. Рудаков В.В., Кравченко В.П., Дубийчук О.Ю., Подгайский Ю.В., Еремеева Е.П., Касаткин В.П., Гридасова А.И., Деликатная А.А. (НТУ "ХПИ", Харків) Новые высоковольтные импульсные конденсаторы разработки НИПКИ "Молния" НТК "ХПИ".
8. Трунова И.С., Батыгин Ю.В., Гнатов А.В. (ХНАДУ, Харків), Бондаренко А.Ю. (НТУ "ХПИ", Харків) Согласующие устройства для инструментов магнитно-импульсного притяжения тонкостенных металлов.
9. Корытченко К.В. (ф-т военной подготовки НТУ "ХПИ", Харків) Применение высоковольтных импульсных дуг в детонационных системах.
10. Гнатов А.В., Батыгин Ю. В. (ХНАДУ, Харків) Экспериментальный комплекс для бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов.

Дискусія

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

1. **Gurevich V.I.** (*Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corp.*) Electrolytic capacitors: design features and problems of the choice.
2. **Gurevich V.I.** (*Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corp.*) Technological advance in relay protection: dangerous tendency.
3. **Авдеева Е.А.** Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (массо-стоимостные показатели).
4. **Акимов Л.В., Буряковский С.Г., Смирнов В.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Применение нетрадиционных регуляторов скорости для улучшения динамических характеристик стрелочного железнодорожного перевода.
5. **Акимов Л.В., Вишневецкий К.О., Вишневецкий Е.О.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Полиномиальный метод синтеза электропривода переменного тока с двухмассовой механической частью и векторным управлением.
6. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Оптимизация астатической системы векторного управления двухмассового асинхронного электропривода с нелинейной нагрузкой.
7. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Синтез и оптимизация по критерию МДУ системы векторного управления асинхронным электроприводом с обратной связью по скорости механизма.
8. **Атарод С., Бржезицкий В.О., Гаран Я.О., Маслюченко И.М.** Розрахунок наведеного потенціалу в задачі високовольтного подільника напруги.
9. **Багмет О.Л., Познякова М.Е.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Исследование метрологических характеристик электромагнитного диаметромера.
10. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 7: создание ядерного и термоядерного оружия.
11. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 8: создание ускорителей заряженных частиц.
12. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 9: создание квантовых генераторов электромагнитного излучения сверхвысокой частоты.
13. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Получение дисперсных материалов с микронными, субмикронными и наноструктурными частицами вещества при электрическом взрыве тонких металлических проводников.
14. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Уточненная математическая модель электрического источника постоянного геомагнитного поля.
15. **Баранов М.И., Веселова Н.В.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 6: техника высоких напряжений.
16. **Баранов М.И., Колиушко Г.М., Лысенко В.О.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Экспериментальная оценка основных электрических характеристик сильноточного плазменного канала подводного искрового

- разряда в цепи высоковольтного генератора импульсной компоненты тока искусственной молнии.
17. **Баранов М.И., Лысенко В.О.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Расчетный критерий электродинамической стойкости древесины хвойных пород к прямому воздействию на нее импульсной компоненты тока линейной молнии.
 18. **Баранов М.И., Лысенко В.О.** (*НИПКИ "Молния", НТУ "ХПИ", Харьков*) Экспериментальное исследование разрушения опытных образцов древесины сосны при прямом воздействии на них больших импульсных токов искусственной молнии.
 19. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Еремина Е.Ф.** (*ХНАДУ, Харьков*) Электромагнитные процессы в симметричных индукционных системах с идентичными ферромагнитными тонкостенными экраном и листовой заготовкой.
 20. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Чаплыгин Е.А., Собакарь О.С.** (*ХНАДУ, Харьков*) Исследование эффективности различных схем подключения конденсаторов в разрядном контуре магнитно-импульсной установки.
 21. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Барбашова М.В., Гаврилова Т.В., Степанов А.А.** (*ХНАДУ, Харьков*) Бесконтактный способ измерения удельной электропроводности листовых металлов.
 22. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Гнатова Щ.В., Чаплыгин Е.А.** (*ХНАДУ, Харьков*) Переходной процесс при разряде емкостного накопителя в магнитно-импульсной установке.
 23. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Трунова И.С.** (*ХНАДУ, Харьков*) Согласующее устройство "дискового" типа.
 24. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А., Смирнов Д.О.** (*ХНАДУ, Харьков*) Электромагнитные процессы в индукционной индукторной системе с круговым витком с разрезом между двумя тонкостенными металлическими листами
 25. **Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А., Трунова И.С.** (*ХНАДУ, Харьков*) Исследование зависимости коэффициента передачи энергии от индуктивной нагрузки в согласующих устройствах цилиндрического типа.
 26. **Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В.** (*ЗНТУ, Запорожье*) Выбор рациональной частоты тока намагничивания токовихревых преобразователей при контроле материалов.
 27. **Беспрозванных Г.В., Бойко А.М.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Экспериментальное вычисление трибоэлектрического потенциала в сетевых неэкранированных та экранированных кабелях.
 28. **Блинцов В.С., Ставинский Р.А., Авдеева Е.А., Садовой А.С.** (*НАГУ, Николаев*) Трансформаторы для встраивания в оболочки ограниченного диаметра объектов специальной техники и постановка задачи их усовершенствования.
 29. **Болюх В.Ф.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Эффективность индукционно-динамического устройства в рабочем цикле "отталкивание-торможение"
 30. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Влияние конфигурации якоря на эффективность линейного электромеханического преобразователя.
 31. **Болюх В.Ф., Щукин И.С.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Индукционно-импульсное гашение скорости подвижного объекта.

32. **Бондаренко А.Ю.** Электромагнитные процессы в плоской индукторной системе с двумя катушками при равномерном распределении в них поверхностных токов.
33. **Бондина Н.Н., Михайлов В.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) О приближении плоской волны в расчётах проникновения электромагнитного поля в тонкие проводящие оболочки.
34. **Борисенко А.Н., Трофименко Е.С., Кругол Н.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Использование векторно-топологического метода эквивалентного источника (генератора) при расчете трехфазных цепей.
35. **Варшамова И.С., Гелярская О.А., Крюкова Н.В., Луников В.С., Рудас Ю.Д., Савченко К.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Перспективы применения автоматической компенсации магнитного поля электрических подстанций.
36. **Васьковський Ю.М., Чуснко Р.М.** (НТУУ "КПІ", Київ) Математичне моделювання електромагнітного поля компенсованого асинхронного двигуна.
37. **Веприк Ю.Н.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Представление силовых трансформаторов в математических моделях установившихся несимметричных режимов электрических систем.
38. **Веприк Ю.Н., Линник Е.Н.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Несимметрия параметров электрических сетей 750 кВ ОЭС Украины в неполнореакторных режимах.
39. **Волкова О.Г., Луников В.С., Байда Е.И.** (ЗНТУ, Запорожье, НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния усилия сжатия на переходное сопротивление разрывных электрических контактов.
40. **Галайко Л.П., Гасвська Н.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Вибір головних розмірів вентильно-індукторного двигуна для рудничного електровозу.
41. **Галайко Л.П., Пипич М.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Тепловой расчет обмоток статора двигателя постоянного тока для вращающейся печи методом конечных элементов.
42. **Гетьман А.В., Константинов А.В.** (НТЦ МТО НАНУ, Харьков) Цилиндрические гармоники скалярного потенциала магнитного поля токовой обмотки электромагнита.
43. **Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Чаплыгин Е.А., Дробинин А.М.** (ХНАДУ, Харьков) Экспериментальное исследование переходных процессов в разрядном контуре магнитно-импульсной установки.
44. **Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А.** (ХНАДУ, Харьков) Экспериментальные исследования индукторов – инструментов для МИОМ.
45. **Голенков Г.М., М. Аббасиан** (КНУБА, Киев) Исследование распределения магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным расположением постоянных магнитов на якоре.
46. **Голик О.В., Хоружина В.В., Толошня Ю.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Новые материалы для силовых кабелей среднего напряжения.
47. **Горкунов Б.М., Багмет О.Л., Горкунова И.Б.** (НТУ "ХПИ", Харків) Безконтактний контроль нагріву циліндричного немагнітного зразка.
48. **Горкунов Б.М., Тюпа И.В., Тищенко А.А., Скопенко В.В., Левченко В.Г.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Принятие решений в задачах электромагнитного неразрушающего контроля.
49. **Гурин А.Г., Антоненко С.Ю., Голик О.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Дослідження факторів впливу на дисперсію пробивної напруги емальдроту з подвійною ізоляцією на основі поліімідних співполімерів.
50. **Гурин А.Г., Чулеева Е.В., Чулеев В.Л., Шурупова А.А., Кулешова Т.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для изоляции кобельно-проводниковой продукции. Теплофизические, реологические и электрофизические свойства.
51. **Гусельников В.К., Тверитникова Е.Е., Беликова Т.Б.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Универсальный метеорологический центр.
52. **Данько В.Г., Гончаров Є.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Визначення теплоприпливів в кріостат надпровідного обмежувача струму короткого замикання.
53. **Данько В.Г., Гончаров Є.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Обмежувач струму короткого замикання з надпровідною обмоткою.
54. **Дёгтев В.Г.** (ОНПУ, Одесса) Универсальная методика и ее место в практике анализа многофазных обмоток.
55. **Дёгтев В.Г., Абдулкарим Хусейн Гении, Буцацкая М.П.** (ОНПУ, Одесса) Особенности гармонического анализа многофазных несимметричных обмоток.
56. **Дубовенко К.В.** (НГАУ, Николаев) Влияние параметров плазменной нагрузки на характеристики электрического разряда в контуре с индуктивным накопителем энергии.
57. **Дубовенко К.В.** (НГАУ, Николаев) Влияние параметров электроразрядного контура с индуктивно-емкостным накопителем энергии на характеристики электрического разряда.
58. **Егоров А.В., Наний В.В., Юхимчук В.Д., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Выбор оптимального материала для сердечника двигателя с катящимся ротором, с применением численных методов.
59. **Егоров Б.О., Калайда О.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Вплив марки сталі осердя статора вентильного двигуна постійного струму на його характеристики.
60. **Егоров Б.О., Яковлев Г.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Вибір марки сталі осердя статора тягового синхронного генератора магістрального тепловоза.
61. **Єфанов І.М., Латинін Ю.М., Луников В.С., Яременко Р.Г.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз стану вітчизняних посібників з енергозбереження.
62. **Жемеров Г.Г., Тугай Д.В., Холод О.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Выбор индуктивности реакторов активного выпрямителя – источника напряжения при постоянной частоте ШИМ.
63. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Лукьянов Н.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Влияние механических напряжений на магнитные и электрические свойства полого ферромагнитного ротора полифункционального электромеханического преобразователя.
64. **Загирняк М.В., Ромашихина Ж.И., Калинов А.П.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Диагностика поврежденных стержней ротора в асинхронном двигателе на основании анализа его магнитного поля.
65. **Зарицкая Е.И., Прыймак М.В., Олейников А.М.** (ОНМУ, Одесса, СевНТУ, Севастополь) Оценка влияния конфигурации магнитной системы на характеристики тихоходного синхронного генератора с постоянными магнитами.
66. **Зинченко Е.Е., Финкельштейн В.Б.** (ХНАЖДТ, ХНАГХ, Харьков) Сравнение характеристик вентильного реактивного двигателя при его питании от коммутаторов по схемам Миллера и асимметричного моста.
67. **Зінзура В.В.** (КНТУ, Кіровоград) Розробка та дослідження роботи системи автоматичного управління пристроєм РПН силового трансформатора.

68. **Золотарев В.М., Васильева О.В., Щебенюк Л.А.** (Завод "Південкабель, Харків) Контроль дисперсии параметров деформации глассмасс для изоляции и оболочек кабелей в пожаробезопасном исполнении.
69. **Золотарьов В.М., Антоненко Т.Ю., Щебенюк Л.А.** (Завод "Південкабель, Харків) До визначення втрат в металевих захисних елементах високовольтних кабелів із зшитю поліетиленовою ізоляцією.
70. **Кондратенко И.П., Некрасов А.В., Волканин Е.Е.** (ИЭД, Киев, КрНУ им.М.Остроградського, Кременчук) Электротехническая система с составными стержнями для высокоградиентной магнитной сепарации.
71. **Котиш А.І., Сіріков О.І.** (КНТУ, Кіровоград) Аналіз споживання та втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ комунально-побутового призначення.
72. **Кубкін М.В.** (КНТУ, Кіровоград) Оцінка чутливості системи вимірювання високої напруги до зміни параметрів її елементів.
73. **Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Винниченко Е.В.** (НТЦ МТО НАНУ, Харьков) Экспериментальное исследование динамических характеристик различных регуляторов скорости стэнда двухмассовой электромеханической системы.
74. **Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй И.В., Винниченко Е.В.** (НТЦ МТО НАНУ, Харьков) Экспериментальное исследование главных приводов прокатных станов с учетом их взаимного влияния через прокатываемый металл на стэнде двухмассовой электромеханической системы.
75. **Кузьменко Р.Ю., Грищук Ю.С.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Автоматизация досліджень електроплит.
76. **Кузьмичев И.К.** Применение рупорных излучателей для согласованного возбуждения колебаний в резонаторах.
77. **Кунденко Н.П., Лупиков В.С.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчеты колебательной скорости в крио-консервируемой среде.
78. **Литвиненко В.В., Середа А.Г., Козар Л.С., Моргун В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Тепловий розрахунок струмоведучої частини автоматичного вимикача.
79. **Литвиненко В.В., Сокол Е.И., Лупиков В.С., Болюх В.Ф., Болюх Е.Г., Крюкова Н.В., Катков И.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Повышение быстродействия электрических аппаратов защиты за счет использования криогенного охлаждения.
80. **Луцник В.Д., Береда І.М.** (ДонДТУ, Алчевськ) Типові помилки при виготовленні обмоток двообмоткових асинхронних машин.
81. **Міліх В.І., Ольховський А.М., Цивкін А.П.** (НТУ "ХПИ", Харків) Автоматизоване управління роботою програми FEMM при чисельних розрахунках магнітних полів електричних машин.
82. **Мильх В.И., Павленко Т.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Электрические контакты с особыми термоэмиссионными свойствами для коммутационных электрических аппаратов.
83. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров.
84. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнительный численно-полевой анализ гармонического состава ЭДС в турбогенераторах.
85. **Мирошник А.А.** Методи вычисления потерь мощности и энергии в элементах несимметрично нагруженной сети.
86. **Михаліченко П.Є.** Спосіб зниження кидків струму в системі електричної тяги в аварійному режимі "зняття – відновлення" напруги на струмоприймачі.
87. **Мішин В.І., Каплун В.В., Чусько Р.М., Гаврилюк В.В.** (НУБіП України, Київ) Властивості компенсованих асинхронних машин із суміщеними обмотками статора.
88. **Мороз В.І., Снітков І.Ф., Харчишин Б.М.** (НУ "ЛП" СКБ ЕМС, Львів) Інженерний метод врахування вихрових струмів у моделях електромеханічних систем.
89. **Наний В.В., Дунев А.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Влияние неравномерности воздушного зазора ДКР на величину угла нагрузки.
90. **Наний В.В., Егоров А.В., Мирошниченко А.Г.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Особенности проектирования двигателя с катящимся ротором с дисковым ротором.
91. **Наний В.В., Егоров А.В., Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Потери мощности в двигателе с катящимся ротором.
92. **Наний В.В., Масленников А.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Зависимость максимального вращающего момента ДКР от количества статорных катушек при дискретном импульсном питании.
93. **Наний В.В., Масленников А.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Особенности ДКР при дискретном импульсном питании обмотки статора.
94. **Нижевский И.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния промерзания (просыхания) верхнего слоя земли на сопротивление заземляющего устройства подстанции.
95. **Окунь А.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование магнитных полей промышленной частоты городских подстанций высокого напряжения.
96. **Олейников А.М., Дегтярев А.Н., Канов Л.Н.** (СевНТУ, Севастополь) Выделяется ли активная мощность реактивными элементами в электрических цепях?
97. **Оленюк А.А., Мороз А.Н.** (ХНТУСХ им. Петра Василенка, Харьков) Источники КВЧ диапазона для информационного воздействия на биологические объекты.
98. **Пентегов И.В., Приступа А.Л.** (ИЭС им. Е.О.Папона, Киев) Усовершенствование метода Хоу для расчета частичных емкостей системы проводников.
99. **Петренко А.Н., Тянянский В.Е., Петренко Н.Я.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование температурного поля и тепловых потоков частотно-управляемого асинхронного двигателя.
100. **Петренко О.М., Тянянский В.Ю., Петренко М.Я.** (НТУ "ХПИ", Харків) Дослідження основних і додаткових втрат потужності від вищих гармонік напруги частотно-керованих асинхронних двигунів.
101. **Плюгин В.Е.** (ДонГТУ, Алчевск) Математическая модель электромеханического преобразователя энергии с массивным ротором.
102. **Поединчук А.Е.** (Ин-т радиофизики и электроники НАНУ, Харьков) Анализ характеристик рефлектометрических систем для измерения диэлектрической проницаемости биообъектов.
103. **Полулях К.С., Медведева Л.А., Тополов И.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) К анализу метрологических характеристик интегрирующих аналоговых преобразователей цифровых вольтметров.

104. Придубков П.Я., Хоменко І.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) Чотиримірний простір і вектор струму зсуву.
105. Протопопов Р.Я., Себко В.В., Шапоров В.П. (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование рабочего процесса в реакторах для термического обезвреживания вентиляционных выбросов в производствах технической бумаги.
106. Протопопов Р.Я., Себко В.В., Шапоров В.П. (НТУ "ХПИ", Харьков) Некалалитическое термическое обезвреживание вентиляционных выбросов, содержащих органику, в волне фильтрационного горения.
107. Пуйло Г.В., Насыпаная Е.П., Левин Д.Л. (ОНПУ, Одесса) Математическое моделирование электромагнитных характеристик электротехнических сталей.
108. Резинкин О.Л. (НТУ "ХПИ", Харьков) Экспериментальное исследование процессов импульсной поляризации образцов сегнетокерамики.
109. Резинкин О.Л., Гончаренко С.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) Стенд для исследования импульсной поляризации сегнетоэлектриков.
110. Резинкина М.М., Гринченко В.С. (НТЦ МТО НАН Украины, Харьков) Снижение уровня магнитного поля подземных токопроводов электромагнитными экранами, состоящими из U-образных элементов.
111. Сидорец В.Н., Кункин Д.Д., Рымар С.В., Жерносеков А.М. (ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Анализ параметров электроэнергии потребляемой сварочным источником питания с емкостным ограничением тока.
112. Сидорец В.Н., Бушма А.И., Жерносеков А.М., Верещаго Е.Н. (ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Особенности газовой защиты при импульсно-дуговой сварке.
113. Сидорец В.Н., Жерносеков А.М., Пентегов И.В., Петриенко О.И. (ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Особенности расплавления электрода при дуговой сварке сталей.
114. Сиротин Ю.А. (НТУ "ХПИ", Харьков) Неуравновешенный и несбалансированный режимы трехфазной цепи.
115. Ставинский А.А. (НУКС им. адм. Макарова, Николаев) Генезис структур и предпосылки усовершенствования трансформаторов и реакторов преобразованием контуров электромагнитных систем (системы с шихтованными и витыми магнитопроводами).
116. Токарь М.Н., Пуликов В.С., Гелярковская О.А., Ясницкая Н.Н., Поляков И.В., Пилюгина О.Ю., Рудас Ю.Д. (НТУ "ХПИ", Харьков) Моделирование переменного магнитного поля, создаваемого токопроводом низковольтного распределительного устройства.
117. Фомин В.И., Мац Ю.И. (НТУ "ХПИ", Харьков) Зависимость температуры выводов предохранителя при протекании номинального тока от внешних факторов.
118. Цодик И.А., Худобин К.В., Бакаев О.В. (ДонГТУ, Алчевск) Испытание асинхронного двигателя в многоскоростном электроприводе.
119. Чабан В.И., Костючко С.М. (НУ "ЛП", Львів) Математична модель насиченого трифазного конденсаторного асинхронного мотора.
120. Чабан В.И., Костючко С.М., Чабан О.В. (НУ "ЛП", Львів) Математична модель насиченого трифазного асинхронного мотора в однофазному стані.
121. Чабан В.И., Чабан О.В. (НУ "ЛП", Львів) Екстремальна несиметрія вузла живлення асинхронних моторів.
122. Чепелюк А.А., Хлобыстин А.Л. (НТУ "ХПИ", Харьков) О влиянии технического состояния внутренних распределительных сетей на электробезопасность бытовых однофазных потребителей электрической энергии.
123. Чернышов Н.Н., Фролов А.В., Щербак Е.Л. (ХНУРЭ, Харьков) Зависимость скорости ядерных процессов от возбуждения атомов.
124. Шавелкин А.А., Мирошник Д.Н., Писанюк В.В. (ДонНТУ, Донецк) Использование автономного инвертора тока в режиме источника синусоидального напряжения.
125. Шайда В.П., Скулинец М.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния формы наконечника главного подюса в ДПТ на величину основного магнитного потока.
126. Шапоров В.П., Себко В.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) О возможности применения методов нанохимии для анализа и интенсификации химико-технологических процессов.
127. Шведчикова И.А., Земзюлин М.А. (ВНУ им. В.Даля, Луганск) Оценка параметров конструкции дискового магнитного сепаратора
128. Шевченко В.В., Кирисов И.Г. (НТУ "ХПИ", Харьков) Перспективы использования турбогенераторов в режиме синхронных компенсаторов для энергосистемы Украины.
129. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) Установление возможной границы использования воздушного охлаждения для турбогенераторов ТЭС.
130. Шевченко В.В., Шилкова Л.В. (НТУ "ХПИ", Харьков) Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины.
131. Шумилов Ю.А. (НТУУ "КПИ", Киев) К десятилетию монографии В.Ф. Шинкаренко "Основы теорії еволюції електромеханічних систем".
132. Шутенко О.В., Баклай Д.Н., Острикова Т.А. (НТУ "ХПИ", Харьков) Распознавание типа дефекта высоковольтных силовых трансформаторов на основе анализа образов дефектов, построенных по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов.
133. Щербенюк Л.А., Антонець Т.Ю., Кочін І.С. (НТУ "ХПИ", Харків) Визначення переважувальної спроможності силового кабелю, прокладеного в приміщенні.
134. Юр'єва О.Ю., Карпенко І.М. (НТУ "ХПИ", Харків) Застосування лінійних коаксіальних двигунів для газовидобувних насосів.
135. Юферов В.Б., Егоров А.М., Шарый С.В., Друй О.С., Ильичева В.О., Швец М.О., Свичкарь А.С., Ткачева Т.И. (ИПЭНМУ ННЦ "ХФТИ", Харьков) О некоторых особенностях сепарационных устройств с вращающейся плазмой в скрещенных электрическом и магнитном полях.
136. Ярымбаш Д.С. (ЗНТУ, Запорожье) Идентификация электрических параметров печной петли мощных печей графитации.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Кирисов И.Г. Перспективы использования турбогенераторов в режиме синхронных компенсаторов для энергосистемы Украины // Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2012), 24-26.10.2012. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - Стендовый доклад №128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541696>]

Обсуждаются технико-экономические аспекты использования турбогенераторов в режиме синхронных компенсаторов.

Ключевые слова: турбогенераторы, ТГ, синхронные компенсаторы, энергосистема.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38966>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38966/3/Shevchenko_Perspektivy_ispolz_2012.pdf

Підп. до друку 12.10.2012 р. Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 1,4. Наклад 100 пр.
Зам. № 263. Ціна договірна.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХПІ»,
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ЛК № 3657 від 24.12.2009 р.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНХРОННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМЕ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ

В сетях энергосистемы Украины, содержащих высоковольтные ЛЭП 500 и 750 кВ, сложилась критическая ситуация с поддержанием (регулированием) уровня напряжения, поскольку эти ЛЭП являются мощными источниками реактивной мощности емкостного характера. При существующей на данный момент длине сетей 330-750 кВ их суммарная зарядная мощность составляет 13 Гвар, в т.ч. на линиях 750 кВ - около 8 Гвар, на линиях 330 кВ - около 5 Гвар. При ограниченной способности установленных турбогенераторов (ТГ) «отбирать» из сети эту емкостную энергию, работая в режиме недовозбуждения, и в периоды снижения потребления активной энергии, возникает недопустимое повышение напряжения в сети, и, как следствие, снижение уровня надежности оборудования самих ЛЭП, ТГ, особенно на АЭС. Для компенсации реактивной мощности в линиях 330-750 кВ, в основном, используются шунтирующие реакторы - довольно дорогие и ненадежные дроссели высокого напряжения, однако и их количественный состав недостаточен для радикального решения проблемы. Поэтому мы считаем, что необходимо:

1) при модернизации ТЭС шире практиковать замену обычных ТГ на АСТГ;

2) при выводе из эксплуатации или ремонте устаревших энергоблоков мощностью до 160 МВт переводить ТГ в режим синхронных компенсаторов (СК) путем проведения необходимых мероприятий, с учетом опыта отечественного электромашиностроения и данных эксплуатации зарубежных энергосистем. За рубежом накоплен определенный опыт в этом вопросе. Например, впервые процедуру перевода ТГ в режим СК провели в конце 80-х годов французские энергетики на ТЭС «Нанте-Шевирэ», где ТГ мощностью 250 МВт были переделаны в СК.

Для этого машинный комплекс был, подвергнут незначительной модернизации, включающей:

- восстановительный ремонт самого генератора;
- дополнительное оснащение его осевым подшипником и системой пуска;
- доработку системы возбуждения, контроля, смазки и охлаждения.

Анализ этой разработки показал, что такой вариант экономически более целесообразен (как по материальным затратам, так и по качеству регулирования), чем установка новых статических компенсаторов реактивной мощности. К тому времени выработка электроэнергии на АЭС Франции превысила 75% её общего количества, что снизило потребность в использовании мощностей ТЭС.

Выполненные на ООО «Элта-инжиниринг» (г. Харьков), совместно с ВНИИЭ (г. Москва), расчеты подтверждают высокую технико-экономическую эффективность преобразования ТГ в синхронные компенсаторы.

Так, по данным ВНИИЭ, капитальные затраты на создание нового компенсационного узла обходится примерно в 60-90 \$/квар. Переделка же выведенного из эксплуатации ТГ в СК в максимально востребованном объеме (для обеспечения глубокого потребления реактивной мощности) требует не более 10 \$/квар, т.к. в работе останется основной электротехнический комплекс энергоблока, включая силовые трансформаторы и оборудование ОРУ.